

XI LA CONJETURA DE COLLATZ

Orden y armonía en los números de las secuencias.

Miguel Cerdá Bennassar – Febrero 2021

Sobre las probabilidades que tienen los números impares de estar en los puntos ascendentes o en los puntos descendentes de las secuencias.

Fragmento de una tabla que puede ser infinita en filas y columnas y tener infinitos números:

B/C	B1	B5	B7	C11	B13	C17	B19	B23	B25	C29	B31	C35	B37	B41	B43	C47	B49	C53	B55	B59	...
n																					
1	1	13	37	7	17	11	25	61	133	19	41	23	49	109	229	31	65	35	73	157	...
2	5	53	149	29	277	181	101	245	533	77	664	373	197	437	917	125	1045	565	293	629	...
3	85	853	2389	469	1109	725	1621	3925	8533	1237	2645	1493	3157	6997	14677	2005	4181	2261	4693	10069	...
4	341	3413	9557	1877	17749	11605	6485	15701	34133	4949	42325	23893	12629	27989	58709	8021	66901	36181	18773	40277	...
5	5461	54613	152917	30037	40664	46421	103765	251221	546133	79189	169301	95573	202069	447829	939349	128341	267605	144725	300373	644437	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Los elementos B/C de la primera fila son todos los números impares que pueden formar parte de cualquier secuencia obtenida con el algoritmo de Collatz y los elementos A de las restantes filas son los números impares que iteran al número impar B/C de su columna. No están los números impares de la forma $6n-3$ porque solo pueden estar en las secuencias si son su primer número impar.

Los números impares A en color rojo llegan a impares C mayores y la secuencia es ascendente en ese punto.

Los números impares A en color amarillo llegan a impares B/C menores y la secuencia es descendente en ese punto.

Los impares B en color verde son elementos de las secuencias que siempre se encontrarán en puntos descendentes. Los impares C en color azul son elementos de las secuencias que pueden estar en puntos descendentes y también en puntos ascendentes, en un porcentaje del $(100-100/n)\%$ descendentes y el $(100/n)\%$ ascendentes. El valor de n es el mayor valor de n de la tabla.

En esta tabla, que el mayor valor de n es 5, las probabilidades de los 6 impares C de estar alguno de ellos en los puntos descendentes son del 80%, $(100-100/5)$ y las probabilidades de estar en los puntos ascendentes son de un 20%, $(100/5)$.

En la tabla hay representadas 20 columnas y 20 impares B/C, de los cuales solamente 6 de ellos pueden estar en puntos ascendentes de las secuencias.

En una tabla con 50 columnas y 50 impares B/C, 16 de ellos (32%) pueden estar en puntos ascendentes y este 32% tienen el 20% de probabilidades de estar en puntos ascendentes, mientras que 34 impares (68%) tienen el 80% de probabilidades de estar en puntos descendentes.

En una tabla con el mayor valor de $n=10$, las probabilidades de los impares C de estar en los puntos descendentes de las secuencias son del 90% y del 10% las probabilidades de estar en los puntos ascendentes.

Cuanto mayores son las oscilaciones ascendentes de las secuencias, alcanzando números mayores, más probabilidades hay de que los impares C estén en puntos descendentes.

Estos porcentajes varían según el valor de n, siendo $\approx 100\%$ en puntos descendentes y $\approx 0\%$ en puntos ascendentes, convirtiendo la probabilidad en certeza.

Dos secuencias como ejemplo:

Secuencia empezada con el número 2713:

2713 || 4070 || 2035 || 3053 || 4580 || 2290 || 1145 || 1718 || 859 || 1289 || 1934 || 967 || 1451 || 2177 ||
 3266 || 1633 || 2450 || 1225 || 1838 || 919 || 1379 || 2069 || 3104 || 1552 || 776 || 388 || 194 || 97 || 146 ||
 73 || 110 || 55 || 83 || 125 || 188 || 94 || 47 || 71 || 107 || 161 || 242 || 121 || 182 || 91 || 137 || 206 || 103 ||
 155 || 233 || 350 || 175 || 263 || 395 || 593 || 890 || 445 || 668 || 334 || 167 || 251 || 377 || 566 || 283 || 425 ||
 || 638 || 319 || 479 || 719 || 1079 || 1619 || 2429 || 3644 || 1822 || 911 || 1367 || 2051 || 3077 || 4616 ||
 2308 || 1154 || 577 || 866 || 433 || 650 || 325 || 488 || 244 || 122 || 61 || 92 || 46 || 23 || 35 || 53 || 80 || 40 ||
 20 || 10 || 5 || 8 || 4 || 2 || 1 ||

Los números en color verde son los impares B, siempre en puntos descendentes. Los números en color rojo son los impares C que están en puntos ascendentes y los números en color azul son impares C que están en puntos descendentes.

Secuencia empezada con el número 87499873:

87499873, 262499620, 131249810, 65624905, 196874716, 98437358, 49218679, 147656038,
 73828019, 221484058, 110742029, 332226088, 166113044, 83056522, 41528261, 124584784,
 62292392, 31146196, 15573098, 7786549, 23359648, 11679824, 5839912, 2919956, 1459978,
 729989, 2189968, 1094984, 547492, 273746, 136873, 410620, 205310, 102655, 307966, 153983,
 461950, 230975, 692926, 346463, 1039390, 519695, 1559086, 779543, 2338630, 1169315,
 3507946, 1753973, 5261920, 2630960, 1315480, 657740, 328870, 164435, 493306, 246653,
 739960, 369980, 184990, 92495, 277486, 138743, 416230, 208115, 624346, 312173, 936520,
 468260, 234130, 117065, 351196, 175598, 87799, 263398, 131699, 395098, 197549, 592648,
 296324, 148162, 74081, 222244, 111122, 55561, 166684, 83342, 41671, 125014, 62507, 187522,
 93761, 281284, 140642, 70321, 210964, 105482, 52741, 158224, 79112, 39556, 19778, 9889,
 29668, 14834, 7417, 22252, 11126, 5563, 16690, 8345, 25036, 12518, 6259, 18778, 9389, 28168,
 14084, 7042, 3521, 10564, 5282, 2641, 7924, 3962, 1981, 5944, 2972, 1486, 743, 2230, 1115,
 3346, 1673, 5020, 2510, 1255, 3766, 1883, 5650, 2825, 8476, 4238, 2119, 6358, 3179, 9538, 4769,
 14308, 7154, 3577, 10732, 5366, 2683, 8050, 4025, 12076, 6038, 3019, 9058, 4529, 13588, 6794,
 3397, 10192, 5096, 2548, 1274, 637, 1912, 956, 478, 239, 718, 359, 1078, 539, 1618, 809, 2428,
 1214, 607, 1822, 911, 2734, 1367, 4102, 2051, 6154, 3077, 9232, 4616, 2308, 1154, 577, 1732,
 866, 433, 1300, 650, 325, 976, 488, 244, 122, 61, 184, 92, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20,
 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1